

Каримова Феруза Мўминовна
Бух ДУ ”Ўзбек тили ва адабиёти
”кафедраситаянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5879148>

ОЛОВ КУЛЬТИНИНГ ЭТНОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ҲАҚИДА

Аннотация: Ушбу мақолада турт унсурдан бири булган олов тотемининг келиб чиқиш илдизлари, этнографик хусусиятлари, халқнинг оловга доир эътиқодий қарашлари илмий-назарий талқин қилинган.

Калит сузлар: Ўт-олов, Хизр Митр Авесто, Куръони Карим, миф, Муқанна, бободехқон, маросим олови, Олоуддин, кизил бўри, гулхан, оташпараст, мажусийлик Иброҳим.

Олов култи ҳақидаги қарашлар бутун дунё мифологиясида кенг тарқалган ҳодисалардан биридир.

Қадимги мифларда олов сувдан ҳосил бўлгани айтилади. Айниқса, ҳинд Упанишад таълимоти файласуфлари олов коинотда сув каби айланиб юради, деб ҳисоблайдилар.

Яна инсон оловдан яралган, чунки унинг вужуди иссиқ, ўлгач танасидаги олови ўчади, деб қаралган.

Хизр туркий халқларнинг нафақат ҳаёт суви, ҳосилдорлик, яшиллик, балки олов, иссиқлик тўғрисидаги мифологик тасаввурлари асосида ҳам яратилган анъанавий образларидан биридир. Хизр образи аجدодларимизнинг табиат уйғониши, сув, олов, ўсимлик ва аждодлар руҳига топиниш билан алоқадор қадимий қарашларини ўзида акс эттиради.

Озарбайжон олими М.Сейидовнинг фикрича, “Хизр” сўзининг этимологияси “олов”, “ўт” (ўсимлик) сўзлари билан алоқадордир.

Баъзи фолклоршунослар Хизр ёз (кўклам) илоҳи, барча ўт-олов манбаи, янада аниқроғи, тарихан ушбу образ қуёш маъбудиди ҳисобланган. “Гўрўғли” дostonларида қаҳрамонга айнан Хизрнинг ҳомий сифатида келишининг туб асослари ҳам ана шу кўхна тасаввурлар тизимининг меваси ҳисобланади. Дoston ибтидосида Гўрўғли қуёш маъбудининг ўғли деб кўрсатилиши ана шундан.¹ Айрим олимлар Гўрўғли номини “кўр”, яъни олов ўғли деб ҳисоблашади.

Баъзи олимларнинг фикрича, “иссиқлик”, “олов кучи” маъноларини англаувчи “хиз” сўзи “Хизр” атамасининг келиб чиқиши учун асос бўлган бўлиб, унга “эр”, “эркак”, “одам” маъноларини билдирувчи “ар” сўзи қўшилган.²

¹ Қаранг: Турдимов Ш. “Гўрўғли” дostonларининг генезиси ва тадрижий босқичлари.– Т.: Фан, 2011.– 240 б.

² Юқорида кўрсатилган китобдан олинди.

Қадимги грек-юнон мифларида олов қуёшнинг бир парчаси деб кўрсатилади. Уни Прометей қуёшдан ерга олиб тушгани ҳикоя қилинади.

“Авесто”да Митра – қуёш худоси сифатида кўрсатилади. У бахт-саодат рамзи ҳисобланади.

“Одамнинг яратилиши” ҳақидаги афсоналарда шайтоннинг ва дев-париларнинг оловдан яратилгани учун тупроқдан яратилган одамга сажда қилишни хоҳламагани ҳикоя қилинади.

Этнограф Ю.В.Иванова “Маросим олови” мақоласида қадимги одамлар учун қуёш – осмон, яшин – ер билан осмон ўртасидаги оловлар ҳисобланиб, улар доимо ўзаро алоқада бўлган. Айрим олимлар христиан динининг рамзи бўлган хочни ҳам олов пайдо қилиш учун ясалган қадимги мосламадан келиб чиққан деб ҳисоблайдилар, деб ёзади. Оловни ардоқлаш, унга сиғиниш – Зардушт дини, қадимги туркий халқлар ҳаётида ҳам жуда ривожланган. Масалан, Наршахий маълумотларига кўра, Муқанна ўзини уч кун қизитилган тандирга ташлайди. Сабаби, осмонга чиқиб, олов фаришталарини олиб келиб, ўз душманларини енгмоқчи бўлган.

Этнография фанида ўчоқ эгаси бўлмиш руҳ аёл жинсидан деб тасавур қилинганлиги аниқланган.

Олов култи дарахтларга сиғиниш ва энг муҳими, ҳосилдорлик култи билан боғлиқ – Қуръони Каримнинг «Ёсин» суррасида Оллоҳ ҳақида: «У сизлар учун ям-яшил дарахтдан олов пайдо қилган зотдир», – дейилган.

С.Ш. Чагдуров талқинича, **хат** – олов ва **ун** – суффиксидан ясалган **хатун** сўзи қадим туркийча – **олов бекаси** деганидир.³

Аёлнинг олов бекаси эканлиги ўзбек эртақларида жуда равшан кўринади. Хусусан, кўпгина эртақлардаги сеҳрли шамчироклар детали ва оловни кўриб ўтирган кампирнинг олдида келган қахрамоннинг (одатда, қизларни) соч қаратиш баҳонаси билан қонини сўриши олов култининг изларидир. Бу кампир қадим тасавурлардаги олов илоҳаси бўлиб, унинг олдида келган қиз оловга қилинган қурбонлик рамзидир.

Олов култидан деҳқончиликда ҳам кўп фойдаланадилар. Бунинг излари ҳозирги пайтда болалар орасида сақланиб келаётган “Бобо деҳқон” ўйинида ёрқин кўринади. Болалар баҳор ва ёз оқшомларида гулхан атрофида йиғилиб, давра қуриб ўйнайдиган “Бобо Деҳқон” ўйинига кўра, улар олдида новда ва япроқлардан устига махсус кийим кийган Бобо Деҳқон тусидаги бола елкасида яна бир кичкина болани кўтариб олганича келади-ю, хизмат – юмуш сўрайди. Болалар ундан баракали ҳосил тилайдилар. Бобо Деҳқон эса бунинг эвазига болалар билан савдолашади. У то савдолашганича, елкасидаги болакай – унинг “ўғли – ҳосил рамзи” тушиб қочиб қолади. Бобо Деҳқон “ҳосил” кетидан қувади. Уни излаб топишга ҳаракат қилади. Бироқ ўғлини излаб тополмагач, ўтирган болалардан уни суриштиради ва уларга дағ-

³ Мусақулов А. Ўзбек халқ лирикаси. – Т.: Фан, 2010. – 308 б.

даға қилади. Гулханга тош, ҳар хил хашақлар ташлаб, унинг учқунларини ҳар томонга сачратиб, ўтирганларни кўрқитмоқчи бўлади. Лекин ўтирганлар қайтага қий-чув кўтариб, кула-кула ҳар томонга қочадилар. Бобо Дехқон ўғли дардида бирдан йиқилиб “ўлади”. Лекин у яна бир оздан кейин қайта тирилиб, кулиб ўрнидан туриб кетади. Бу билан табиатнинг “ўлиб” қайта тирилишига – деҳқончилик мавсумининг ҳар йили янгилашиб туришига ишора қилинади.

Ўғрилиқда гумон қилинганларнинг айбини бўйнига қўйиш учун бурятлар ўғрини “Қизил бўри оловида ёкамиз” деб кўрқитишган. Ўғрини топишда бўри жуни оловга ташланган ва азайимхонлик қилинган. Бундан ўғрини тутқаноқ тутиб азобланишига ва у олганларини қайтариб беришига ишонишган. Ҳатто бунинг натижасида ўша ўғри тузалмас дард орттириши мумкин бўлган.

Турмушда аёллар ёғ босган қозонларни оловда тозалайдилар. Бу қанчалик ҳаётий ёки магия асосга эгаки, аниқ бир нарса дейиш қийин.

Қадимги одамлар оловни қизил, қуёшни сариқ, узокдан кўришиб турадиган тоғни қора деб атаганлар. Уларнинг асл номини табу туфайли очиқ-ошқора айтмаганлар. Рус эртақшуносларининг фикрича эса, “олтин” эпитети қуёш ранги маъносини ўзида ифода этади. Бу фикрда ҳам жон бор. Эҳтимол, зардуштийлик дини ҳукмронлиги даврида одамлар оловга ва унинг юксак манбаси ҳисобланган қуёшга сиғинар эканлар, ҳар бир мавжудот тимсолида унинг тажаллисини кўриб, шу ҳолатни олтин ва тилла сифатлашлари орқали бадий ифодалаган бўлиши мумкин.

Эртақларда сеҳрли чирокнинг Оловуддин номи билан боғланиши бежиз эмас. Маълумки, бу чирок қахрамонга дастлаб бахт ва омад келтиради. Бироқ ёвуз кимса уни ўғирлаб олгач, Оловуддин яна қийинчиликлар гирдобидида қолади. У сеҳрли чирокни ёвуз кимсадан қайтариб олишида сеҳрли узукнинг қули ёрдам беради. Оловуддин яна кадрдон сеҳрли чироғини, хотини-маликани, гўзал қасрни қўлга киритишга эришади.

“Оловполвон” эртагидаги Оловполвон ҳам сирли қудратга эга.⁴

Олов қадимдан беморлар учун ўтказиладиган даволаш ритуалларида зарурий магия воситалардан бири сифатида хизмат қилган.

Мажусийлик Эрон ва Ҳиндистон халқидан бир қисми эътиқод қиладиган дин бўлган. Мажусийлар қадимги файласуфларнинг яратилиш, хайр ва ёмонлик ҳақидаги қарашларини тадқиқ этиб, олов ҳароратининг ҳаёт ва борлиққа қандай таъсир этишини кўрганлар ҳамда ҳаётни майдонга келтирган бир қувват сифатида уни илоҳий қудрат деб ҳисоблаганлар. Хусусан, Ҳиндистон ва унинг атрофида кенг тарқалган браҳманларнинг бир бўлими бўлган мажусийлар оловга, сигирга, тимсоҳга сиғинганлар.

Зардуштийлар оловни муқаддас деб қабул қилганлар. Ҳатто оловни тўғридан-тўғри тангри деб билганлар. Шундан сўнг оловга сиғиниш расм-русумлари пайдо бўлган. Оташпараст мажусийлар оловни хайр илоҳи Ҳурмузнинг бир рамзи сифатида

⁴ Оловполвон, 29, 42-бетлар.

қабул этганлари учун ҳар ибодатхоналарида Оловхона дейиладиган ва доим олов ёниб турадиган жой қилганлар. Бу оловни умуман ўчирмаганлар. Ўчмайдиган олов ёқилган оловхоналар жуда муқаддас ҳисобланган. Ҳеч ким уларга теголмас, ҳатто ёнида нафас ҳам ололмас экан. Шу сабабдан олов ёқадиган роҳиб қўлларига қўлқоп ва оғзига ниқоб тутиб юраркан. Мажусийлар олов ёниб турган вақтда хайр илоҳининг ёмонлик илоҳига мағлуб бўлмаслигига ишонганлари учун оловнинг ўчмасдан ёниб туришига эътибор берганлар. Афсоналарга кўра, фақатгина Жаноби Пайғамбаримизнинг туғилиш кечасида мажусийларнинг минг йилдан бери ўчмай келаётган оловлари ғаройиб тарзда ўчиб қолгани айтилади.

Эронликлар орасида тарқалган афсоналарда Иброҳим алайҳиссаломни ўтда ёқишгани, лекин гулхан гулшанга айлангани баён этилади. Нобакор қавм Иброҳим алайҳиссаломнинг гапларидан тўғри хулоса чиқармай, кофирларнинг доимий одатлари бўйича, ақлий ва мантиқий баҳсда енгилганларидан кейин куч ишлатишга ўтишади. Бу ҳақда “Анъом” сураси 97-оятда айғилича, жинойтчи мушрик қавм бир-бирларига, Иброҳимни жазолаш учун катта гулхан ёқадиган жой қуринлар, унга олов ёқиб, Иброҳимни гулханга отинлар, дейишди. Хуллас, мушриклар катта гулхан ёқиб, Иброҳим алайҳиссаломни ўша гулханга отдилар. “Биз: “Эй олов, сен Иброҳимга салқин ва саломатлик бўл!” дедик” – дейилади “Анбиё” сурасининг 69-оятда. Олов Иброҳим алайҳиссаломга салқин бўлди, саломатлик бўлди ва унга ҳеч қандай озор ёки зарар етмади. Аслида, Аллоҳ таоло оловга куйдириш хусусиятини берган. Ёнишга қобилятли нарсага қачон олов тегса, ёнади. Буни кўрган одамлар, олов фалон нарсани ёндирди, дерлар. Аслида, олов бир сабаб, ҳақиқатда эса, Аллоҳ ёндирган бўлади. Чунки бу дунёда ҳамма нарса Аллоҳнинг амри ила бўлади. Агар ёндириш оловнинг иши бўлса, ҳамма нарсани ёндириши керак эди. Лекин кўпгина нарсаларга олов тегса ҳам, ёнмайди. Шунингдек, ёнишга лаёқатли айрим нарсалар ҳам Аллоҳ хоҳламаса, ёнмай қолади. Бундай ғайритабиий ҳолатлар одамларда, олов ёндиради, деган нотўғри фикр ўрнида, олов Аллоҳ хоҳласа ёндиради, деган тўғри тушунча бўлиши учун пайдо қилинган.

Одатда, олов одамни ҳам ёндиради. Шу боис мушриклар, Иброҳимни оловга ташласак, ёниб кетади, ундан қутуламиз, деб ўйлаб, у кишини оловга отганлар. Лекин оловга ёндириш хусусиятини берган зот унга: “Эй олов, сен Иброҳимга салқин ва саломатлик бўл!” деб амр этади. Шунда оловнинг куйдириш хусусияти йўқолиб, ўрнига салқинлик хусусияти келади. Олов Иброҳим алайҳиссалом учун нафақат салқинлик, балки саломатлик ҳам бахш этади.

Оловга кирган инсоннинг ёнмаслиги мотиви “Алпомиш” достонида ҳам учрайди. Алпомишни Сурхайил ўтда ёққанда, у ёнмайди.

Одам тушида ёнаётган олов ичида қолиб куйса, ўз ўлимидан хабар топган бўлармиш.

Халқ орасида “Ўт балосидан, сув балосидан, бевақт қазодан, тухматдан ўзи сақласин” деган олқиш ҳам кенг тарқалган.

Оловни муқаддаслаштириш унга нисбатан табу билан муносабатда бўлишни ҳам келтириб чиқарган. Оловга табу унинг номини сир сақлашга олиб келган. Шунинг таъсирида халқ орасида Олов, тутун, чироқ ва ёқилғилар ҳақида турли топишмоқлар келиб чиққан. Масалан, ўт-олов ҳақида “Ялт-ялт этади, ямлаб кетади”, чўғ ҳақида “Товоқ тўла анор, ҳаддинг бўлса ол”, учкун тўғрисида “Чанғароқдан учиб чиқади, қараса, кўзни кўр қилади”, тутун ва олов ҳақида “Қора хўкиз тоққа чикди, қизил хўкиз уйда қолди”, чироқ ҳақида “Бир бош буғдой – уй тўлдирар”, шам ҳақида “Милтилайди кўзлари, мўлтиллайди ёшлари”, гугурт ҳақида “Қутича-ю қутича, ичи-чи тўла михча”, кул ҳақида “Девол орқасида кўк така” сингари топишмоқлар яратилган.⁵

Олов ва унинг аналоглари ҳақида айтилган халқ нақли ҳам бор. Унда шундай ҳикоя қилинади: “Тутун Чўғ-оловга зорланиб дебди: “Онажон, мен сизнинг қизингиз бўлсам ҳам нега доимо қоп-қораман, сиз эса порлаб, ёниб турасиз, бунинг сабаби нимада?”

Чўғ шундай деб жавоб берибди: “Қизим, бу иш янги бир иш эмас, дунёда инсон ўз порлоқлиги билан порлайди. Боланинг порлоқ бўлиши учун бир порлоқ ота-онанинг фарзанди бўлгани кифоя этмайди, яъни олижаноб фазилатли ота-онанинг шундай гўзал фазилати билангина инсон улардек бўлмайди. Фарзанднинг ўзи фазилатни касб этиб олиши керак. Шундагина у фарзанди порлайди, чўғдек ёниб туради”.

Олов култи билан алоқадор эътиқодий қарашлар илдизи исломгача шаклланган диний-мифологик тушунчалар, аниқроғи, анимистик ва шомонистик тушунчаларга бориб тақалади. Ўзбеклар орасида олов култига ишончни ўзида ифода этувчи бир қатор маросимлар, ирим-сиримлар ҳозиргача сақланиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Турдимов Ш. “Гўрўғли” дostonларининг генезиси ва тадрижий босқичлари.– Т.: Фан, 2011.– 240 б.
2. Имомов К. Ўзбек халқ прозаси. Т.: Фан, 1981.- 192 б
3. Мусақулов А. Ўзбек халқ лирикаси. – Т.: Фан, 2010. – 308 б.
4. Бир бор экан ... Ўзбек халқ эртақлари. Т.: Меҳнат, 1955.- 181б

⁵ Mirzayev T., Safarov O., O'rayeva D. O'zbek xalq og'zaki ijodi xrestomatiyasi. – Т.: Aloqachi”, 2008. – 560 б.